

KO'P PARAMETRLI OBYEKTlarda AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI BOSHQARUV MODELLARI

Mustaqil izlanuvchi:

Po`lotova Mohira Raxmatilloevna

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Email: mohirapr@gmail.com

Talaba: Muzaffarova Gulsara Otabekovna

Annotatsiya. Ko'p parametrlil uzluksiz ishlab chiqarish texnologik jarayonlarini avtomatik boshqarishda, dolzarb muammolar qatorida qat'iy talablarga javob beradigan mahsulotlarning yuqori sifatini ta'minlash, ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlik talablarini bajarish kabi muammolar ajralib turadi. Ushbu muammolarni zamonaviy texnologiyalaridan foydalanmasdan ishlab chiqarish jarayonini avtomatik boshqarib bo'lmaydi. Natijada, so'nggi o'n yil ichida axborot texnologiyalari ishlab chiqarishni barcha bosqichlarida, sensor darajalaridan (boshqaruvning pastki darajasi) korxonaning yuqori boshqaruv darajasidagi boshqaruvgacha kirib borganligini kuzatish mumkin.

Kalit so'zlar: texnologiya, jarayon, SKADA tizimi, PID kontroller, APC, MPC, model, bashoratlovchi model, o'lchov, nazorat, o'lchov vositasi.

KIRISH va ADABIYOTLAR TAHLILI

Har bir boshqaruv bosqichining avtomatlashtirilgan tizimlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, agar boshqaruvning pastki darajalarida har bir soniya yoki daqiqada ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin bo'lsa, unda boshqaruv ierarxiasining yuqori qismida ma'lumotlarni yangilashning maqbul tezligi kuniga bir marta bo'ladi. Yuqori darajadagi boshqaruv tizimlari butun korxonaga bo'ylab resurslar oqimi, shu jumladan moliyaviy oqimlar, xom ashyo, mahsulotlar va mehnat resurslari bilan shug'ullanadi. Pastki darajadagi tizimlarning maqsadi texnologik jarayonni bevosita boshqarishdir. Bunday holda, boshqariladigan parametrlar fizik (bosim, harorat, konsentratsiya va boshqalar) miqdorlar bo'lishi mumkin. Turli darajadagi boshqaruv tizimlarining yuqoridagi farqlariga qaramay, ularning integratsiyasi ta'minlanishi kerak – faqat bu holda ular korxonaning keng qamrovli axborot tizimini tashkil qiladi, u eng samarali ishlaydi, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish vazifalarini amalga oshirishga yordam beradi. Masalan, yonilg'i oqimi datchiklarining to'g'ri jamlangan ma'lumotlari bilan menejer yoqilg'i ta'minoti uning iste'mol darajasiga mos keladimi yoki yo'qmi, yoki ma'lum bir texnologik blokda yoqilg'idan qanchalik samarali foydalanilganligi haqida xulosa chiqarishi mumkin. Yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari birlamchi xom ashyo xarajatlarini rejalashtirish, texnologik qurilmalarning zarur ishlashini aniqlash, uskunalarni ta'mirlash uchun eng qulay vaqtni tanlash va boshqa funksiyalarni bajarishi mumkin. Shu bilan birga, agar quyi darajadagi boshqaruv tizimlari kirish parametrlari va ta'sirlarning o'zgarishiga to'g'ri javob berib, jarayonni ishonchli optimal boshqarishni ta'minlasa, ishlab chiqarishning maksimal samaradorligiga erishiladi.

TAJRIBA QISMI

Maqolaning boshida ko'rsatilgan ishlab chiqarish muammolariga qaytsak, shuni ta'kidlash mumkinki, mahsulot sifati texnologik boshqarish tizimini texnologik jarayon parametrlarini spetsifikatsiyada belgilangan qiymatlar doirasida ushlab turishga qodirligiga bog'liq. Biz jarayonni boshqarish tizimining xususiyatlari korxonaning bugungi bozorda raqobatbardoshligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan yana bir sababni qayd etamiz. Korxonaning muvaffaqiyati taklif etilayotgan mahsulotlar turi bozor ehtiyojlarini qanchalik qondirishiga bog'liq. Ko'pincha yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun uskunalarni almashtirish bilan bog'liq ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga katta sarmoyalar talab etiladi. Shu sababli, mavjud texnologik korxonalar yangi texnik shartlar talablariga javob bera oladimi yoki yo'qligini tushunish muhim masala, agar faqat jarayonni boshqarish tizimi yangilangan bo'lsa, chunki bu holda talab qilinadigan investitsiyalar miqdori sezilarli darajada kamroq bo'ladi. An'anaviy ravishda texnologik jarayonni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilish SKADA tizimi bilan o'zaro aloqada bo'lgan shaxs (operator, dispechir)ga yuklangan (ingl. SCADA – System for Control And Data Acquisition – ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish tizimi). Agar ma'lum bir qiymatni (masalan, bosimni) avtomatik tartibga solish zarur bo'lsa, PID regulyatorlari qo'llaniladi. SKADA tizimi operatorga jarayonni ish joyidan (odatda shaxsiy kompyuterdan) masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, operator sensorlarning o'lchov ma'lumotlariga ega va foydalanuvchi grafik interfeysidan foydalanib, texnologik blokning aktuatorlari uchun boshqaruv signallarini yaratishi va PID kontrollerlarining mos yozuvlar signallarining qiymatlarini o'zgartirishi mumkin. Qoidaga ko'ra, SKADA tizimining funksiyalari bu bilan cheklangan. Shubhasiz, ko'p parametrlil jarayonni optimal boshqarish vazifasini bajarishda operator qiyinchiliklarga duch keladi. SHunday qilib, SKADA tizimiga qo'shimcha bo'ladigan va real vaqt rejimida murakkab jarayonni boshqarish muammosining optimal yechimini hisoblay oladigan avtomatik boshqaruv tizimi kerak [14-18].

Bunday holda, operatorning funksiyalari texnologik jarayonni boshqarish va avtomatik boshqaruv tizimining kirish (mos qiymatlar) parametrlarini belgilash uchun kamayadi. Takomillashgan (murakkablashgan) vazifalarni bajaradigan avtomatik boshqaruv tizimlari TBT (takomillashtirilgan boshqaruv tizimlari, ingliz tilidan. APC – Advanced Process Control) deb nomlanadi. Bugungi kunda ko'p parametrlil jarayonlarni optimal boshqarish algoritmlarini ishlab chiqish butun dunyo bo'ylab tadqiqot mavzusi bo'lib qolmaoqda. Ushbu muammoning eng muvaffaqiyatli yechimlaridan biri bu BBM algoritmi (bashoratli boshqaruv modeli, ingliz tilidan. MPC – Model Predictive Control). Hozirgi vaqtda bashoratli boshqaruv model algoritmi mahsulotlarni qayta ishlash sanoatida keng qo'llaniladi va eng ilg'or boshqarish tizimlari ushbu algoritmgaga asoslanadi [1]. BBM (bashoratli boshqaruv model) algoritmnining afzalliklari quyidagi xususiyatlari bilan bog'liq:

chiqish parametrlari va boshqaruv signallari qiymatlariga cheklovlarni

hisobga olish;

real vaqt rejimida optimal boshqariv muammosini hal qilish (chiqish parametrlari va boshqaruv signallaridan berilgan funksiyani minimallashtirish);

joriy boshqaruv ta'sirini hisoblashda tizimning kelajak vaqtdagi reaksiyasini hisobga olish.

Zavodda ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishning samaradorligini oshirish usullaridan biri bashoratli boshqaruv modeli hisoblanadi. Bashoratli boshqaruv modeli-bu turli xil tizimlarni boshqarish vazifalariga, shu jumladan ko'p parametrlari va ko'p o'lchovli uzluksiz tizimlarga va o'zgaruvchan parametrlarga ega tizimlarning boshqaruv muammolari bo'yicha yaxshilangan ish faoliyatini ta'minlashga imkon beradigan umumiy qabul qilingan boshqaruv strategiyasi; klassik yondashuv bir o'lchovli chiqish va kirish o'zgaruvchilari va doimiy parametrlarga ega bo'lgan tizimlarni hisobga olish bilan cheklangan[19-20].

NATIJALAR VA MUNOZARALAR

Bashoratli boshqaruv model algoritmi jarayonning dinamik xususiyatlari haqidagi bilimlardan foydalanadi. Jarayon o'zgaruvchilari o'rtasidagi barcha o'zaro ta'sirlar tizimni tavsiflovchi tenglamalar tizimining real vaqt rejimida uzluksiz yechimi asosida hisoblanadi. Bu PID boshqaruv kabi an'anaviy boshqaruvdan asosiy farqi, bunda har bir kontroller bitta kirish va bitta chiqishga ega bo'ladi.

Umuman olganda, BBM (bashoratli boshqaruv modeli) muammosi quyidagicha shakllantiriladi [2]:

$$(1 - L)^d W_k = a_0 + \sum_{j=1}^p a_j L^j (1 - L)^d W_k \quad (1)$$

Jarayon modeli

$$Y_k = A_0 + \sum_{j=1}^n A_j Y[k - j] + \tau \quad (2)$$

Bu yerda Y_k – k-taktdagi natijaviy parametr qiymati, $Y[k - j]$ – j-tartibli lag o'zgaruvchilar, τ – og'ish darajasi, A – koeffitsiyent, k -boshqaruv taktlari tartibi bo'lib, lag operatori (L) ga bog'liq emas. Aniqlik uchun (2.) modelning umumiy holatidagi, ushbu lag parametrlari boshqaruv operatoridan foydalanamiz:

$$(1 - L)^d W_k = a_0 + \sum_{j=1}^p a_j L^j (1 - L)^d W_{k-j}, L W_k = w_{k-1} \quad (3)$$

Bu yerda L – lagli operator, a_j , ($j=0, 1, \dots, p$) – model parametrlari, d – ayirma tartibi, p – kechikish tartibi.

Formalin ishlab chiqarish jarayonida dastlabki ishlov berish bosqichi sifatida C_2 blok zonasi bilan bog'liq parametrlarga (erkli o'zgaruvchilar) e'tibor qaratamiz. Bu yerda metanol sarfi (MC), toza havo sarfi (AC), spirt-havo aralashmasi konsentratsiyasi (AWM), spirt-havo aralashmasi harorati (AWMT)ning monoton tartiblangan ko'rsatkichlari asosida (ilovada keltirilgan) (7) model tipidagi avtoregression modellari ishlab chiqildi:

$$MC_k = 1,58968 \cdot MC[k - 1] - 0,588495 \cdot MC[k - 2] \quad (4.)$$

$$AC_k = 383,07815 + 0,7542785 \cdot AC[k - 1] \quad (5)$$

$$AWM_k = 1,01291 \cdot AWM[k - 1] \quad (6)$$

$$AWMT_k = 36,5661 + 0,738079 \cdot AWMT[k - 1] \quad (7)$$

Ushbu modellarning adekvatlik ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval.

S₂ blok zonasi bilan bog'liq parametrlar mono-lagli modellarining koeffitsiyentlari va adekvatlik ko'rsatkichlari

Metanol sarfi (MS)					
	<i>Koeffitsiyent</i>	<i>St. xatolik</i>	<i>t-taqsiot</i>	<i>P-qiymat</i>	
MS_1	1,58968	0,147037	10,81	<0,0001	***
MS_2	-0,588495	0,147442	-3,991	0,0004	***
Kv. qoldiq yig'indisi	42,44987	Modelning st. xatoligi		8,723020	
Markazlashmagan R-kvadrat	0,980254	Markazlashgan R-kvadrat		0,985851	
F(2, 30)	1045,145	Avtokorrelyatsiya testi (DW)		1,861526	
Toza havo sarfi (AS)					
	<i>Koeffitsiyent</i>	<i>St. xatolik</i>	<i>t-taqsiot</i>	<i>P-qiymat</i>	
tsonst	383,07815	108,3729	3,54	0,0013	**
AC_1	0,7542785	0,070809	10,6	<0,0001	***
Kv. qoldiq yig'indisi	42,44987	Modelning st. xatoligi		24,84902	
R-kvadrat	0,785424	To'g'rilangan. R-kvadrat		0,778502	
F(1, 31)	113,47092	Avtokorrelyatsiya testi (DW)		1,701927	
Spirt-havo aralashmasi konsentratsiyasi (AWM)					
	<i>Koeffitsiyent</i>	<i>St. xatolik</i>	<i>t-taqsiot</i>	<i>P-qiymat</i>	
AWM_1	1,01291	0,00389486	260,1	<0,0001	***
Kv. qoldiq yig'indisi	0,301594	Modelning st. xatoligi		0,095599	
Markazlashmagan R-kvadrat	0,960228	Markazlashgan R-kvadrat		0,961760	
F(1, 33)	69833,13				
Spirt-havo aralashmasining harorati (AWMT)					
	<i>Koeffitsiyent</i>	<i>St. xatolik</i>	<i>t-taqsiot</i>	<i>P-qiymat</i>	
tsonst	36,5661	7,68133	4,760	<0,0001	***
AWMT_1	0,738079	0,0781607	9,443	<0,0001	***
Kv. qoldiq yig'indisi	10,70790	Modelning st. xatoligi		0,578465	
R-kvadrat	0,921486	To'g'rilangan. R-kvadrat		0,919033	
F(1, 32)	148,4954	Avtokorrelyatsiya testi (DW)		1,643250	

2.1a-rasm. Metanol sarfi MC lag modeling hisob grafigi

2.1b-rasm. Toza havo sarfi AC lag modeling hisob grafigi

2.1v-rasm. AWM lag modeling hisob grafigi

2.1g-rasm. AWMT lag modeling hisob grafigi

C₂ blok zonasi bilan bog'liq parametrlar mono-lagli modellari adekvatlik talablarini to'liq qanoatlantiradi. Modellashtirish natijalari MC parametr dispersiyasi o'zining oldingi takt boshqarish jarayonidagi qiymatlaridan kelib chiqish ehtimolligi 98 foizni tashkil etishini ko'rsatmoqda. Shuningdek, bu munosabat lag o'zgaruvchisi bilan yuqori darajali ahamiyatga ega (0,98) bo'lgan 2-tartibli funksional bog'liqlikni ifoda etadi. 1- va 2-tartib parametrlari 2,7 birlik nisbat (72,9%/27,01) bilan kechikish miqdorlari asosida metanol sarfini 1,2 foizlik approksimatsiya xatoligi bo'yicha ifoda etadi.

XULOSA

Shuning uchun, haqiqiy jarayonlar odatda chiziqli bo'lmagan bo'lsada, bashoratli boshqaruv modeli dasturlarining aksariyati bosqichli yoki impulsli tebranishlar usullari bilan identifikatsiya qilish orqali olingan chiziqli modellardan foydalanadi [6]. Bunday holda, chiziqli model muvozanat holatiga yaqin chiziqli bo'lmagan jarayonni bashorat qiladi.

Bashoratli boshqaruv modelining dolzarb nazariy muammolari orasida barqarorlik, ya'ni boshqaruv tizimining matematik modelning noaniqliklariga nisbatan barqarorligini takidlash mumkin[7].

Ushbu muammoni hal qilishga urinishlardan biri bu min-max

optimallashtirish [8].

Biroq, bu yondashuvni amalda qo'llash qiyin, chunki u muhim hisoblash resurslarini talab qiladi. Kelajakda tizimda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tasodifiy og'ishlarni hisobga olish [9];

Chiziqli bo'lmagan bashoratli boshqaruv modelini amalga oshirish uchun murakkab texnologik jarayonlarning chiziqli bo'lmagan modellarini yaratishning samarali usullarini ishlab chiqish [6, 10].

Bashoratli boshqaruv modeli ko'p parametrlilik texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish muammolarini hal qilish uchun kuchli vositadir.

Bashoratli boshqaruv modeli samaradorligi ushbu algoritmnini amalda qo'llashning ko'plab misollari bilan tasdiqlangan.

Hozirgi vaqtda avtomatlashtirish bozorida turli ishlab chiqaruvchilarning tayyor bashoratli boshqaruv modeli dasturiy yechimlari mavjud.

Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar samaradorlikni oshirishga va bashoratli boshqaruv modeli dasturini chiziqli modellar yordamida yetarli darajada tavsiflab bo'lmaydigan jarayonlarga kengaytirishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YOHATI:

1. Арифжанов А.Ш., Набиев О.М. Особенности контроля и управления динамическими объектами в условиях неопределенности. Сборник . Вопросы кибернетики. Вып.166, Ташкент, 2003, с.28-34
2. Arifjanov A.Sh. Features of the control and management in conditions of uncertainty. Proceedings of third World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation (WCIS-2004), Kaufering (Germany, b-Quadrat Verlag, 2004, pp.170-174.
3. Pulotova M.R., Muzaffarova G.O. Analysis of Forecasting Methods and Models. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 7, 24–28. Retrieved from 2022. <https://geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/1620>
4. Пулотова М.Р., Жўраев У.Ю., Норкулов И.О., Рустамов Ш.С., Сапарбоев Р.Қ. Тизимларни моделлаштириш ва маълумотларни таҳлил қилишда labview дастури имкониятлари. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси, 3май — Жаҳон матбуот эркинлиги кунига бағишланган махсус сон 2021й
5. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. М., 1997.
6. Э.Квейд. Анализ сложных систем. Пер.с англ.под ред. И.И.Ануреева, И.М. Верещагина. М., изд-во —Советское радио, 1969, 520 с.
7. Корилов А.М., Павлов С.Н. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие— Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2008. — 264 с.
8. Ю.П. Сурман. Теория систем и системный анализ. Учебное пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.
9. А.В. Антонов. «Системный анализ», Учебник для вузов. – М.: Высш.школа, 2004. – 454 с.
10. И.Н. Глухих. Теория систем и системный анализ. Учебное пособие. Тюмень, ТюмГУ, 2008. – 160 с.
11. Звонарев, С.В. Основы математического моделирования: учебное пособие / С.В. Звонарев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 112 с.
12. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. — М.: Наука, 1968. — 356 с.
13. Дворецкий С.И., Муромцев Ю.Л., Погонин В.А. Моделирование систем. — М.: Изд. центр “Академия”, 2009. — 320 с.

14. Shamkhatovich, A. A., & Rakhmatiloevna, P. M. (2022). Problem, Analysis of Forecasting Methods and Models. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 3(5), 84-89 s.
15. Pulotova, M., Jorayev, U., Norqulov, I., & Rustamov, S. (2021). Analysis of the production process of formalin on the example of jsc «Navoiazot». Збірник наукових праць scientia.
16. Pulotova, M. R. (2014). The data and methods of the general scientific methodology used in the preparation and adoption of managerial decisions in problematic production situations. The Way of Science, 30.
17. Пўлотова, М. Р. (2020). Кимёвий жараёнларни автоматлаштиришда интеллектунал бошкарув тахлил ва моделлар. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 455-458).
18. Arifjanov A., & Pulotova M. (2023, June). Analysis of the physical and chemical processes of formalin production for building a decision support system in management. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
19. Arifjanov A., & Pulotova M. (2023, June). Analysis of methods and algorithms for determining the parameters of control objects on the example of formalin production. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
20. Shamkhatovich A. A., & Rakhmatiloevna P. M. (2022). Problem, Analysis of Forecasting Methods and Models. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 3(5), 84-89.
21. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
22. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
23. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
24. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
25. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
26. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
27. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
28. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
29. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

30. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
31. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
32. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
33. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
34. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
35. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
36. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
37. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
38. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
39. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
40. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
41. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
42. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
43. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
44. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
45. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
46. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).